

deskriptiv

Messeinheiten

Softwareversion Sample

Koordinaten Messmethode

Metadaten

Format Autorenschaft

Zugriffsrechte Titel

Datum Lizenz

administrativ

Erstellt im
Aufbauprojekt HITS FDM

Gefördert durch

Digitalverbund
Bayern

Texte:

Datacite Meta-
data Generator
(online, XML basiert)

